

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS COMO RECURSO DE APRENDIZAJE PARA LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

IMPLEMENTATION OF ICT AS A LEARNING RESOURCE TO IMPROVE READING COMPREHENSION

DOI.....

AUTORES:

Karla Barragán¹

Katherin Condo^{2*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: karinatania12345@gmail.com

Fecha de recepción: 08 / 01 / 2025

Fecha de aceptación: 05 / 04 / 2025

RESUMEN:

La presente investigación bibliográfica y observacional tiene como objetivo principal determinar el uso de las Tics como recurso de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora. Este estudio fue dirigido para los estudiantes de sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “5 de octubre” del Cantón Echeandía en Ecuador. La metodología de estudio empleada en esta investigación fue el enfoque mixto, el método utilizado para la recolección de datos fue la entrevista para la docente y ficha de observación para los estudiantes. El análisis de los resultados indicó que existe una deficiencia bastante notable en los estudiantes, puesto que tienen dificultades al momento de comprender los textos leídos e interpretar lo que significa, así como el desarrollar el lenguaje oral, esto se debe a la falta de implementación de metodologías creativas por parte de la docente. Por otro lado, es importante mencionar que en ocasiones los docentes no tienen acceso al uso de la

^{2*} Universidad Estatal de Bolívar. karinatania12345@gmail.com

tecnología, lo que impide drásticamente la implementación de metodologías innovadoras durante el desarrollo de las clases. De esta manera se concluye que, para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora de los dicentes, se debe hacer uso de las herramientas tecnológicas (TIC'S), de esta manera no solo se mejora el razonamiento crítico, analítico y fluido, sino que se despierta la motivación e interés del alumnado, para que, de este modo, puedan rendir positivamente en la formación académica.

Palabras clave: *Tics, comprensión lectora, herramientas tecnológicas, aprendizaje.*

ABSTRACT:

The main objective of this bibliographic and observational research is to determine the use of ICTs as a learning resource to improve reading comprehension. This study was conducted for students in the sixth year of General Basic Education of the Educational Unit "5 de Octubre" of the Echeandía Canton in Ecuador. The study methodology used in this research was the mixed approach, the method used for data collection was the interview for the teacher and the observation form for the students. The analysis of the results indicated that there is a quite noticeable deficiency in the students, since they have difficulties in understanding the texts read and interpreting what they mean, as well as in developing oral language, this is due to the lack of implementation of creative methodologies by the teacher. On the other hand, it is important to mention that sometimes teachers do not have access to the use of technology, which drastically impedes the implementation of innovative methodologies during the development of classes. Thus, it is concluded that, in order to improve the development of reading comprehension of teachers, the use of technological tools (ICT'S) should be used, thus not only improving critical, analytical and fluid reasoning, but also awakening the motivation and interest of students, so that they can perform positively in academic training.

Key words: *Tics, reading comprehension, technological tools, learning.*

INTRODUCCIÓN

La investigación realizada permite deducir que el problema principal reside en que los estudiantes no leen constantemente, ni de una forma correcta y por ende no comprenden los textos leídos. Además, los docentes no hacen uso de las Tic's dentro del aula de clases, lo cual aportaría de gran ayuda para que las clases no sean monótonas sino más divertidas, creativas, dinámicas y el desarrollo de la lectura comprensiva sea más amena.

Por otro lado, se realizó el análisis y diagnóstico de la problemática dando paso a diseñar una propuesta con diferentes herramientas tecnológicas, la misma que fue elaborada en base a la deficiencia en la comprensión de los textos leídos, pero también que al momento de aplicar las Tic's se pudo evidenciar que los estudiantes mostraban interés y dedicación al momento de aprender.

Es valioso abordar el proceso que ha tenido el sistema educativo ecuatoriano en los últimos años para mejora de la educación, por tanto, es absurdo obviar que el Ministerio de Educación en el 2016 creó el programa “Fiesta de la lectura” mismo que dio paso en el 2019 a la creación de un nuevo programa denominado “Yo leo” ambos con el fin de incentivar, animar y desarrollar el gusto por la lectura.

No obstante, es importante recalcar que en el 2021 El Ministerio de Educación crea la política educativa para el fomento de la lectura “Juntos Leemos”, y en este mismo año el Ministerio de Cultura y Patrimonio impulsa el Plan de Promoción del Libro y la Lectura “José de la Cuadra”, quienes con esto buscan promover y fomentar la lectura como una herramienta importante para la inclusión en el mundo de la cultura y conocimiento.

Según (Guale, 2021), estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, deduce que es fundamental determinar los recursos tecnológicos para la comprensión lectora en los estudiantes, según sus resultados se concluye que existen diversos problemas de lectura y comprensión, desmotivación, falta de conocimientos sobre las Tics y su baja práctica de estas herramientas en el salón de clases.

Según (Díaz, Z; Noria, V y Buendía, M, 2024) manifiesta que, desde varios enfoques la educación actual y la integración de herramientas digitales con la pedagogía tradicional es

significativo para mejorar la comprensión lectora mediante las Tic's. La utilización frecuente de herramientas tecnológicas ha transformado la forma de acceder a, procesar y comparar información, siendo necesario armonizar las prácticas tradicionales con las tecnologías educativas, buscando un equilibrio entre métodos pedagógicos y tecnológicos. El propósito que tiene este estudio, es conocer si la docente implementa el uso de la tecnología dentro de la educación específicamente en el desarrollo de la comprensión lectora, puesto que es uno de las principales dificultades detectadas en los alumnos, además se obtuvo resultados sobre el nivel de deficiencia que tienen los estudiantes al momento de comprender los textos que leen desde una perspectiva amplia y confiable.

Para finalizar, el objetivo principal de este artículo es el de determinar el uso de las Tics como recurso de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de sexto año de Educación General Básica, permitiendo ser un avance transformativo en la educación ecuatoriana.

TIC'S

Las herramientas tecnológicas contribuyen a que los miembros de la comunidad educativa tengan una nueva visión clara sobre la escuela contemporánea, es decir se busca incorporar estos nuevos recursos digitales a la educación tradicional, para de este modo, mejorar el proceso de enseñanza por parte del docente como el del aprendizaje por parte del estudiante, habría que decir también, que el uso de la tecnología provoca en el docente un rendimiento académico provechoso y óptimo.

La importancia de las herramientas digitales de acuerdo con (Vega, Calmaestra, & Ortega, 2021) detallan que: La involucración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro del campo educativo deben ser vistas como recursos que facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje de cada estudiante, debido a que, estos medios aportan con métodos y materiales que puede utilizarla docente para acompañar, complementar y evaluar el proceso educativo que orienta. Así también, dichas herramientas digitales promueven inclusión, pertinencia y equidad en los ambientes de aprendizaje. (pág. 237)

Dentro de las Tic's existe ventajas de la utilización de las TIC'S en la Educación según, (Jaramillo & Tene, 2022) manifiesta que:

- ✓ El uso de los recursos tecnológicos en los establecimientos educativos es de vital ayuda, puesto que permite crear clases dinámicas donde el educando es el protagonista de su propio conocimiento, construyendo así el aprendizaje a través de diferentes plataformas digitales y educativas.
- ✓ Aumenta la motivación en los estudiantes, puesto que al implementar el uso de materiales tecnológicos las clases se vuelven dinámicas.
- ✓ Se realiza los trabajos de manera colaborativa, lo cual permite compartir el aprendizaje con el resto de compañeros y docente.
- ✓ El uso de la tecnología en la educación permite acceder a la información de manera directa sin importar el tiempo y lugar, de esta forma se trata de transformar la enseñanza tradicional en un aprendizaje innovador.

Como desventajas de la utilización de las TIC'S en la educación se puede mencionar alguna de ellas según (Rumiche & Solis, 2021) manifiestan que:

- La información que proporciona los buscadores no es del todo confiable y algunos documentos suelen tener enlaces que llevan a paginas desconocidas y peligrosas.
- Al hacer uso de la tecnología el docente suele encontrar diferentes distractores (redes sociales, juegos, entre otros) los mismos que le hacen perder la concentración y el tiempo.
- El uso excesivo de las TIC causa problemas en la salud, como dificultades visuales y daños psicológicos por los acosos cibernéticos que existen hoy en día.

Desafíos de la TIC'S

A pesar de las dificultades que ha tenido que soportar la educación frente a la implementación de la tecnología, es posible reconocer tres grandes desafíos los cuales son:

El **primer desafío es la infraestructura tecnológica** en el establecimiento educativo es uno de los factores fundamentales que influye en el rendimiento de los estudiantes, dado que mediante la creación de un ambiente adecuado y motivacional se contribuye a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. No basta con solo gestionar e instalar dispositivos (computadoras, infocus, acceso a internet) en las escuelas, sino que es necesario contar con un personal que, de mantenimiento a los equipos, para que tengan larga durabilidad. (Carneiro , Toscano, & Díaz , 2021)

El **segundo desafío es la competencia docente** en medida que la formación académica ha ido evolucionando en los últimos años, los docentes también requieren avanzar integrando el uso de estos recursos tecnológicos en la práctica cotidiana en el interior del aula de clases. Los docentes con enseñanza tradicional tienen a requerir mayores niveles de entrenamiento ante la implementación de tecnología en sus planificaciones laborales. (Kozma, citado por Carneiro, Toscano, & Díaz, 2021, pág. 65)

Según (Durán, García, & Rosado, 2021) en la actualidad la imagen del docente tradicional ya quedó en el pasado, en este sentido es necesario que los docentes se adecuen a la era digital, a los nuevos contextos y maneras de enseñar implementando los recursos tecnológicos. Lo que se busca no es que la tecnología reemplace al docente sino más bien ayude a implementar nuevas metodologías de innovación educativa, apoyo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y capacitarse sobre nuevas herramientas que mejoren el proceso educativo.

El **tercer desafío son los diferentes recursos y contenidos digitales** están cambiando el aprendizaje tradicional, puesto que, con la evolución de nuevas formas de aprender, los estudiantes se están adaptando a un propio estilo y ritmo de aprendizaje. De la misma forma los docentes buscan nuevas metodologías para retroalimentar y llenar los vacíos de conocimiento. Según la opinión de (Porto, 2022), el incluir los recursos tecnológicos en las aulas y centros educativos para modificar la enseñanza, también puede contribuir a mejorar el proceso de inclusión entre todos los miembros de la comunidad educativa. (pág. 72)

En tiempo presente los estudiantes hacen demasiado uso de la tecnología, ya sea para comunicarse o informarse, pero hay que recalcar que las Tics aportan de una manera significativa tanto en la educación de manera general como en la comprensión lectora, debido a que los estudiantes hacen uso de las diferentes herramientas tecnológicas como Liveworksheets, Quizizz, Glifing, Padlet, Kahoot y Quizlet y muchas otras más, las mismas que pueden mejorar la comunicación, la información y la educación, puesto que les permite desarrollar su fluidez y hasta mejorar su vocabulario.

Déficits de la comprensión lectora

Los déficits de comprensión lectora se dan por el escaso de desarrollo oral, falta de desarrollo del vocabulario, la decodificación y la fluidez.

El **primer déficit** es el desarrollo del lenguaje oral la mayoría de los dicentes tienen dificultad para expresarse sobre las lecturas previamente leídas, se puede deducir que el motivo es porque los estudiantes no comprenden el contenido del texto y/o presenta un bajo nivel de vocabulario, el mismo que en la lectura es indispensable, tanto en momentos iniciales como en las etapas tardías del proceso lector. Por ello, cuando los estudiantes están aprendiendo a leer hacen uso de procesos lingüísticos básicos los cuales son relacionados con la decodificación, cuando poseen una habilidad por la decodificación de los textos los escolares comienzan a comprender de mejor manera las diferentes lecturas. Pero hay que tener en cuenta que, para llegar a este alto nivel de comprensión oral primero se tuvo que adquirir nueva información y esto se lleva a cabo mediante la comprensión lectora. Westby, citado por, (Infante, Coloma, & Himmel, 2012, pág. 151)

De acuerdo con (Arango, 2018 citado por Aimacaña & Tapia, 2022, pág. 81), ostenta que al momento de realizar el desarrollo del lenguaje oral se involucra diferentes habilidades lingüísticas y que estas se dividen en tres: *lenguaje expresivo, receptivo y comprensivo*.

Para (Peña, 2016 citado por Aimacaña & Tapia, 2022) el lenguaje expresivo aprueba la adquisición del aprendizaje y comunicación, uniforma el comportamiento y los pensamientos. Para la adquisición del lenguaje comprensivo en el niño, algunas palabras

tienen rasgos determinados de objetos de la realidad; conllevando a representaciones ajustadas, ya sean estímulos auditivos, visuales, táctiles, entre otras. (pág. 81)

Mientras que el Lenguaje receptivo trata de hacer notar lo que los niños comprenden ya sea símbolos, lenguaje corporal y gestos, empezando desde relacionar los sentimientos que tienen los padres hasta comprender oraciones mucho más complicadas, el niño por la ley de la vida intuye antes de hablar y se comunica acorde va percibiendo el lenguaje de símbolos. (Tracy, 2019 citado por Aimacaña & Tapia, 2022, pág. 81).

El lenguaje comprensivo es un proceso que empieza a los 5 meses de gestación debido a que se desarrolla el sistema auditivo y por ello, los padres deben hablarle o hacerle escuchar canciones para que vaya estimulando y desarrollando el lenguaje, además, los niños reciben los mensajes y proceden a distinguir el contexto y el léxico, asintiendo a la comprensión del habla o entendiendo lo que se quiso decir con el mensaje. (Ortiz, Ruperti, Cortez, & Varas, 2020 citado por Aimacaña & Tapia, 2022, pág. 81)

El **segundo déficit** de comprensión lectora se da por escaso vocabulario que tienen los estudiantes, puesto que existe una estrecha relación con la comprensión lectora, debido a que el vocabulario maneja abundante palabras y significados, lo que facilita el planteamiento de inferencias. Según (Orellana, Velenzuela, Kung, Elmore, & Stenner, 2020) La lectura donde existe palabras desconocidas resultará más ardua de intuir, por ello, es mejor que exista una frecuencia en aquellas palabras para que de esa manera el niño vaya familiarizándose y sea más fácil de comprender el texto.

Al realizar las indagaciones se notó que, dentro de las actividades que suscitan dicho desarrollo, se encuentra la lectura de cuentos e historias que se encuentran en los libros en donde existe un intercambio lingüístico entre el alumno y el docente, en donde exponen sus ideas a través de preguntas y respuestas relacionadas con personajes, acciones, lugares y conceptos de la, así como la relación de la vida cotidiana del estudiante.

El **tercer déficit** es la decodificación es una de las etapas más importantes para un buen desarrollo y entendimiento en la lectura, puesto que el lector realiza un mapeo del texto e identifica la ortografía empleada en el sistema de escritura. Según (Valenzuela &

Schelstraete, 2008) manifiesta que, “la decodificación radica en la correcta aplicación del principio alfabético, tomando el orden entre las palabras y las representaciones alfabéticas”. (pág. 2) Para realizar una correcta decodificación en un texto el lector debe tener un amplio vocabulario, el cual le permita enriquecer el léxico interno. Por ello se dice que un lector decodificador no sólo puede descifrar sin dificultad las palabras ya conocidas, sino que, tiene una habilidad para reconocer otras nuevas.

El **cuarto déficit** es la fluidez según (Hudson, Pullen, Lane y Torgesen, 2009 citado por León, López, & Chi, 2020) deducen que, la fluidez es una creación complicada y tiene diversas fases debido a la gran cantidad de significados. Por ello, es necesario mantener una buena lectura, conocer cómo hacerlo, para de esa manera tener una buena precisión de las palabras y evitar una errónea interpretación del texto. Sin embargo, se espera que al momento de leer la persona asocie la fluidez con una lectura acorde, del mismo modo, debe ser eficaz y precisa para que implique adquirir de una buena forma el significado del texto.

El pensamiento crítico dentro de la comprensión lectora es fundamental que se dé, puesto que, crea nuevos conocimientos e ideas, de modo que con ello adquiere estrategias de procesamiento analógico y reflexivo.

Niveles de comprensión lectora

Además, en la comprensión lectora encontramos tres niveles según lo que menciona (Cárdenas, 2021 citado por Ramírez & Fernández, 2022), que ayudarán a mejorar el proceso como son:

Comprensión lectora literal que induce para que el lector se acerque al texto, dando paso a identificar el contenido, el tema central, los personajes e identificar la idea general de lo que va a tratar el texto. A su vez, la comprensión lectora inferencial que expone las experiencias, los conocimientos y habilidades que genera conjeturas, de la misma manera ayuda a identificar la idea principal como las ideas secundarias del texto que se leyó, la habilidad básica de este nivel es el de desarrollar la lectura como base para un análisis futuro.

La comprensión lectora crítica también es parte de estos aspectos se trata que después de haber realizado la lectura, el lector emita un juicio de valor muy bien razonado, en pocas palabras de una opinión general de lo que entendió del texto desarrollando su cerebro.

El desarrollo cognitivo es fundamental en todas las personas y aún más en los niños, manifiesta (Cano, 2021) que en sus primeros años de vida mediante van creciendo van incrementando nuevos conocimientos y habilidades, desarrollando habilidades físicas, psicosociales e intelectuales, va adquiriendo experiencias que les permitirá tener un mejor desempeño, a la misma vez va adquiriendo memoria, atención, percepción y flexibilidad cognitiva.

METODOLOGÍA

La presente investigación se realizó en base a cuarenta y dos muestras en donde, las cuarenta y uno correspondieron a los estudiantes, a los cuales se utilizó la técnica de observación a través del instrumento que fue la ficha de observación misma que estaba compuesta de ocho ítems, de este modo se logró evidenciar las dificultades de comprender un texto, la manera en cómo desarrollaban el lenguaje oral, el escaso vocabulario que poseían al momento de expresarse ante el resto de sus compañeros, la poca fluidez que poseen al momento de leer las palabras y como el uso de las Tic's facilitaría el desarrollo de la misma. Mientras que, para la docente se usó la técnica de la entrevista la misma que estaba compuesta por cinco preguntas abiertas en donde se obtuvo la información sobre las técnicas, metodologías y actividades que realiza para fomentar el desarrollo la comprensión lectora en los estudiantes, así mismo se pudo notar que la docente no aplica el uso de las Tic's en las clases por motivo que la institución educativa no tiene un espacio tecnológico adecuado para que los docentes y alumnos tengan acceso a internet.

En este estudio se utilizó el enfoque mixto, el cual trabaja de manera cuantitativa y cualitativa, con el método inductivo que permitió identificar el problema en los estudiantes se procede a buscar alternativas para proponer una solución, tomando en cuenta todos los aspectos recolectados durante toda la indagación., con el método deductivo, se pudo observar

el proceso de enseñanza-aprendizaje que la docente aplica durante el desarrollo de la comprensión lectora, así mismo permitió detallar de una manera adecuada los mecanismos que utiliza con los dicentes, para que puedan comprenderlas lecturas leídas y desarrollar de mejor manera las capacidades cognitivas.

También, se utilizó el método bibliográfico este método es fundamental en esta investigación, debido a que se empleó la localización y acceso a documentos tales como artículos científicos y trabajos de investigación los mismos que brindaron información acerca de la comprensión lectora y las Tic's, de tal manera que, es esencial tener referencias de fuentes bibliográficas para sustentar el tema de investigación finalizar tenemos el método de observación que se utilizó para recoger datos, mediante el uso de los sentidos de la vista y el oído se pudo recopilar la información necesaria para posteriormente analizarlas, cuya finalidad de esta observación era palpar de manera directa los problemas con la comprensión lectora que acontecen los estudiantes del sexto año al momento de comprender lo que quiere decir el texto que leen.

Esta investigación contiene dos tipos de estudios que son el diseño descriptivo y de campo, el estudio descriptivo se utilizó para detallar las características del objeto de estudio, en este caso para conocer y detallar las actividades que emplea la docente para fomentar la comprensión lectora y, además, como los educandos se desenvuelven ante el proceso de enseñanza aprendizaje. Así como también la descripción de los temas de estudio como es la comprensión lectora y las Tic's.

El estudio de campo se trata de obtener de manera directa los datos de la realidad y del momento, tal como se presentan sin ninguna manipulación de la información obtenida. Es por ello que se llevó a cabo en el lugar de los hechos para realizar la entrevista y observación, permitiendo responder a las interrogantes planteadas para que el resultado de la investigación sea mucho más confiable.

RESULTADOS

Tabla 1: Ficha de observación dirigida a los estudiantes.

Pregunta	Porcentaje	Interpretación
1. ¿Los estudiantes muestran dificultad al momento de leer?	Siempre 37% A veces 49% Nunca 15%	Se ha comprobado que la mayoría de educandos tienen dificultad al momento de leer, ya sea por la falta de motivación que le impide que tenga una práctica constante, de igual forma la falta de dedicación por ellos mismo influye de gran manera, así mismo existe un porcentaje de estudiantes que tiene menos problemas para leer de recorrido y finalmente se puede verificar que hay un bajo número de estudiantes que leen sin dificultad, tomando en cuenta que ya son estudiantes del sexto año y deberían poseer una lectura rápida y fluida.
2. ¿Cuándo el estudiante está leyendo un texto comprende con facilidad el contenido del mismo?	Siempre 17% A veces 41% Nunca 41%	Mediante la observación realizada se puede demostrar que existe un alto número de estudiantes que no comprenden los textos leídos, ya sea por el hecho de que tienen dificultades al momento de vocalizar las palabras y/o porque no poseen una fluidez al momento de leer. Por otro lado, existe un bajo número de estudiantes que comprenden con facilidad e incluso son capaces de expresarse con ejemplos.
3. ¿El estudiante desarrolla de manera eficaz el lenguaje oral?	Siempre 12% A veces 49% Nunca 39%	Se ha observado que la mayoría de estudiantes tienen dificultad para expresarse sobre las lecturas previamente leídas, se puede deducir que el motivo es porque los estudiantes no comprenden el contenido del texto y/o presenta un bajo nivel de vocabulario, mientras que una parte de niños nunca desarrollan de manera eficaz el lenguaje oral repercutiendo así a la comprensión de lectura, existe otro porcentaje de estudiantes que tienen la habilidad de expresarse con facilidad y responder de manera inmediata a las preguntas hechas por la docente.
4. ¿El estudiante tiene un amplio vocabulario para expresarse ante sus compañeros?	Siempre 7% A veces 61% Nunca 32%	Se ha observado que existe un gran número de estudiantes que poseen dificultad al momento de expresarse con los compañeros de clase, ya sea por falta de lecturas rutinarias, mientras la otra parte de educandos no posee en definitiva un vocabulario para exponer sus ideas frente a los demás, esto a la vez provoca que no exista participación en el desarrollo de las clases; y la tercera parte de docentes posee un amplio nivel de vocabulario el mismo que les facilita la expresión oral.

5. ¿El aula de clases cuenta con recursos tecnológicos?	Siempre 0% A veces 0% Nunca 100%	Mediante la observación realizada se puede deducir, que la institución educativa no posee acceso a internet por ende en el aula de clase no cuenta con recursos tecnológicos, los mismos que facilitarían para que la docente pueda apoyarse en estas herramientas y así crear clases más dinámicas e interactivas que llamen la atención de los educandos.
6. ¿La docente hace uso de las TIC para enseñar la comprensión lectora?	Siempre 0% A veces 0% Nunca 100%	Se puede deducir que mediante la observación realizada la docente no hace uso de las Tics para el desarrollo de la comprensión lectora, por la falta de recursos tecnológicos en la institución y no hay acceso al internet.
7. ¿El estudiante desarrolla una adecuada fluidez al momento de leer?	Siempre 15% A veces 51% Nunca 34%	Se determina que existe un alto índice de estudiantes que solo a veces desarrolla una adecuada fluidez al momento de que se encuentran leyendo un texto, ya sea por la falta de dedicación a la práctica constante de la lectura e interés, mientras que la otra parte de estudiantes nunca desarrollan la fluidez al momento de leer esto a causa de desinterés y baja practica de lectura cotidiana, y una tercera parte siempre desarrollan una lectura rápida.
8. ¿El estudiante tiene la capacidad de reconocer y nombrar correctamente las palabras que componen un texto?	Siempre 7% A veces 61% Nunca 32%	Se puede demostrar que más de la mitad de estudiantes tiene dificultad al momento de reconocer y nombrar las palabras, ya sea por el hecho de poseer un bajo interés de conocer palabras nuevas, así mismo existe un alto porcentaje de estudiantes que no reconocen ni nombran las palabras de manera correcta, y hay un número bajo de estudiantes que tienen el interés de mejorar el léxico tomando en cuenta que la misma les permiten mejorar la comprensión lectora

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2: Entrevista dirigida a la docente

PREGUNTA	RESPUESTA	INTERPRETACIÓN
1. ¿Conoce algunas herramientas tecnológicas que sirvan como recurso para el desarrollo de la comprensión lectora, especifique cuáles?	No	Se puede decir que como en la institución educativa ni en las aulas de clase no existe el acceso a internet la docente desconoce las herramientas tecnológicas que aportarían grandes beneficios para el desarrollo de comprensión lectora en los educandos.
2. ¿Considera que las Tic's ayuda en la resolución de problemas en referencia al desarrollo de la comprensión lectora?	Si ayuda no solo en la comprensión lectora, sino también en la escritura.	Se puede decir que el uso de las Tic's permiten implementar nuevas metodologías en la educación y con eso no solo ayuda a mejorar la comprensión lectora, también, permite crear un ambiente de enseñanza en donde los dicentes se encuentran motivados al momento de aprender, debido a que dichas plataformas muestran actividades divertidas e interesantes.
3. ¿Qué metodologías utiliza para el desarrollo oral en los estudiantes?	Con mis estudiantes leemos libros juntos, cantar y hacer rimas, adivinanzas y trabalenguas.	Es necesario desarrollar las actividades descritas por la docente puesto que son beneficiosas para que los estudiantes adquieran rapidez, vocabulario, razonamiento y sobre todo para que practiquen la expresión oral
4. ¿Qué actividades utiliza para desarrollo del vocabulario de sus estudiantes?	Las actividades que realizamos son las adivinanzas, juegos de palabras y lecturas de textos.	Se identifica que hace falta desarrollar más actividades porque las que la docente utiliza con los educandos durante el desarrollo de la clase, son muy pocos y de esta manera no se puede generar un amplio desarrollo de vocabulario y esto a la vez causa graves vacíos de palabras al momento de expresarse ante sus compañeros de clase.
5. ¿En la institución educativa tienen acceso a internet o se ha realizado alguna gestión para que los docentes y estudiantes tengan acceso a este medio?	Ya se ha hecho la gestión correspondiente y estamos en espera de la conexión.	Según lo que manifestó la docente dentro de poco tiempo existirá el acceso a internet. El mismo que será beneficioso para que los estudiantes y docentes tengan acceso y puedan implementarlo para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los dicentes.

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN

Según los datos obtenidos en esta investigación y los aportes teóricos, se puede identificar que en el desarrollo de la comprensión lectora en los dicentes tiene falencias notorias, esto se debe a que existe un alto déficit de desarrollo del lenguaje oral, escasas de vocabulario, falta de decodificación y sobre todo falta de fluidez, no basta con que el educando sepa hablar y escribir correctamente, sino que, puedan desarrollar un pensamiento crítico y creativo para que, tenga la facilidad de interpretar y comprender el mensaje que emiten los diferentes textos.

Esto confirma lo expuesto por (Cantos, Chacha y Tacuri, 2023) en su investigación sobre comprensión lectora en estudiantes de EGB, en la que encontraron que presentan dificultades mayores tanto a nivel de comprensión literal como global en la lectura de textos, esto nos permite conocer como los estudiantes desde educación media van arrastrando dichas falencias por la lectura y repercute de manera directa en los estudios de grados superiores.

En el rol del docente es indispensable en la utilización de recursos tecnológicos para mejorar la comprensión lectora, debido a que el mundo se encuentra en una transformación constante y la educación no debe ser la excepción, a través de la utilización de estos recursos digitales se les permite a los educandos interactuar de una manera divertida con diferentes actividades que les ayudan a fomentar la lectura, escritura y sobre todo les permiten crear rutinas placenteras para desarrollar el buen hábito por la lectura.

Esto confirma lo expuesto por (Mateus, 2023) en su investigación sobre la utilización de las Tic en la comprensión lectora de estudiantes de primaria en la que manifiesta que los docentes juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje mediado por las Tic, por el hecho de que son ellos los primeros que deben aprender a interactuar con los recursos tecnológicos educativos con el fin de enseñar implementado nuevas técnicas que hacen que las clases sean más interesantes y significativas.

Se puede deducir que mediante la implementación de nuevas estrategias de aprendizaje en el aula haciendo uso de las herramientas tecnológicas educativas, se puede contribuir positivamente al mejoramiento de la comprensión lectora, siempre y cuando se tomen en cuenta las necesidades que presentan los educandos.

CONCLUSIONES

Por medio de la investigación realizada se pudo constatar que existe un bajo nivel de lectura y comprensión del texto por parte de los estudiantes de Educación General Básica, ya sea por la falta de motivación por parte de la docente, la incorrecta utilización de varias técnicas y la falta de manejo de herramientas tecnológicas al momento de enseñar.

Se pudo constatar que, existe un desconocimiento sobre cómo utilizar las diferentes herramientas tecnológicas para aportar en el desarrollo de la comprensión de textos debido a que optan por impartir las clases mediante la utilización de metodologías tradicionales, las mismas que no generan un aprendizaje motivacional y activo en los estudiantes. Es por ello, que se deduce que la tecnología en la educación aporta significativamente para que el educando desarrolle habilidades y destrezas al momento de aprender nuevos conocimientos.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Dios y a la Virgen por otorgarnos esta nueva oportunidad de vida profesional, por guiar siempre nuestros pasos a un futuro mejor, además, estamos aportando con nuestros conocimientos y saberes ante la sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aimacaña, A., & Tapia, S. (2022). La interacción social en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 1-3 años durante la pandemia. *Revista Vínculos ESPE*, 7(2), 77-90. Doi :ISSN: 2631-2751
- Cano, Y. (2021). Trabajo por niveles de desempeño cognitivo en el contexto ecuatoriano: ¿Alternativa o necesidad? *Tendencias Pedagógicas*, 113. Obtenido de: <file:///C:/Users/user/Downloads/DialnetTrabajoPorNivelesDeDesempenoCognitivoEnElContextoE-8032403.pdf>
- Cantos,D., Chacha, M. y Tacuri-Reino,D. (2023). Comprensión lectora en estudiantes de educaciónbásica superior: Estudio de caso de una unidad educativa del cantón Cuenca.

- PSIDIAL: Psicología y Diálogo de Saberes, 2(2) 48-66.
<https://doi.org/10.33936/psidial.v2i2.6092>
- Carneiro , R., Toscano, J., & Díaz , T. (2021). En Los desafíos de las TIC cambio educativo (pág. 65). doi:ISBN: 978-84-7666-197-0
- Díaz, Z; Noria, V y Buendía, M, (2024). Comprensión lectora en la era digital: Una revisión sistemática. Revista Andina de Educación.
<https://doi.org/10.32719/26312816.2024.7.2.1>
- Durán, C., García, C., & Rosado, A. (2021). El rol docente y estudiante en la era digital. Dialnet, 10(2), 4. doi:ISSN-e 2256-1536
- Guale, C. (2021). Recursos tecnológicos y comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica "Franciso de Miranda", año 2021. Santa Elena, Ecuador.
- Infante, M., Coloma, C., & Himmel, E. (2012). Comprensión lectora, comprensión oral y decodificación en escolares de 2º y 4º básico de escuelas. Redalyc, 151.
<https://www.redalyc.org/pdf/1735/173524158009.pdf>
- Jaramillo, D., & Tene, J. (2022). Explorando el Uso de la Tecnología Educativa en la Educación Básica. Scielo(41). doi:ISSN 2588-0969.
- León, E., López, M., & Chi, J. (2020). Comprensión lectora y medición de fluidez en universitarios de origen maya. Scielo. doi:ISSN: 1870-5308
- Mateus López., N. A. (2023). De la página impresa a la pantalla: utilización de las TIC para fomentar la comprensión lectora entre estudiantes de primaria. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(2), 3051-3068. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5552
- Ministerio de Educación. (2019). Guía Metodológica para desarrollar el gusto por la lectura. Ecuador.
- Ministerio de Educación. (2021). Política educativa para el fomento de la lectura "Juntos Leemos".Ecuador.
- Orellana, P., Velenzuela, M., Kung, M., Elmore, J., & Stenner, A. (2020). EVOC: un instrumento para Evaluar Vocabulario en español en Chile. Magis, Revista Internacional de Investigación enEducación, 1-26. doi:ISSN: 2027-1182

- Porto, A. (2022). El uso de los recursos tecnológicos como facilitadores del aprendizaje en la atención a la diversidad. *Dialnet*, 72. doi: ISSN 1988-7701
- Ramírez, C., & Fernández, M. (2022). Niveles de comprensión lectora en estudiantes de tercer. *Íkala*, 27(2), 484-502. doi:ISSN: 0123-3432.
- Rumiche, M., & Solis, B. (2021). Los efectos positivos y negativos en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación. *Dialnet*, 28. doi:ISSN 2313-7878.
- Valenzuela, C., & Schelstraete, M. (2008). Decodificación y comprensión de lectura en la edad adulta: ¿una relación que persiste? *Revista Iberoamericana de Educación*. doi:ISSN: 1681- 5653.
- Vega, E., Calmaestra, J., & Ortega, R. (2021). Percepción docente del uso de las TIC en la Educación Inclusiva. *Revista de Medios y Educación*, 237-238. doi:e-ISSN: 2171-7966.